

Aplicación del Programa Dual en la formación del Ingeniero en Gestión Empresarial

P.L. Tejeda Polo^{1*}, M.L. Ruíz Tejeda¹

¹ Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracc.I y II S/N, Aire Libre, Teziutlán, Pue.

[*patricia.tp@teziutlan.tecnm.mx](mailto:patricia.tp@teziutlan.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST) considera oportuno contribuir de manera significativa en la formación de Ingenieros en Gestión Empresarial (IGE), debido a que es la carrera con mayor matrícula, viendo la oportunidad de capacitar a los futuros ingenieros de forma teórica y práctica, y a través de ello desarrollar conocimientos que les garanticen experiencia y les permitan conseguir de manera más fácil empleo, así como el ofrecer a las empresas de la región capital humano competente. Lo anterior se logra mediante la vinculación con el entorno apoyado de la firma de un convenio de colaboración entre la empresa Confecciones Textiles de Teziutlán S.A. de C.V. (CONFETEX) y el ITST. Siendo el presente trabajo una oportunidad para desarrollar el modelo dual en la Carrera de IGE, beneficiando al Sector Empresarial, haciéndolo más competitivo y en los estudiantes generando la experiencia y aprendizaje al ejercer en el sector productivo.

Palabras clave: Formación, Capacitar, Dual, Vinculación, Sector

Abstract

The Higher Technological Institute of Teziutlán considers it appropriate to contribute significantly to the training of Business Management Engineers, because it is the career with the highest enrollment, seeing the opportunity to train future engineers in a theoretical and practice, and through it develop knowledge that guarantees experience and allows them to get easier employment, as well as offering companies in the region competent human capital. This is achieved by linking with the supported environment by signing a collaboration agreement between the company Confecciones Textiles de Teziutlán S.A. de C.V. (CONFETEX) and the HTIT. As the present work is an opportunity to develop the dual model in the IGE Career, benefiting the Business Sector, making it more competitive and in students generating experience and learning by practicing in the productive sector.

Key words: Training, Train, Dual, Linking, Sector

Introducción

El Municipio de Teziutlán en el Estado de Puebla es representativo en su economía por la participación que la industria maquiladora tiene desde hace ya algunos años. Carrillo [1] señala que en la actualidad algunas de estas empresas cuentan con tecnologías de punta, organización moderna y fuerza de trabajo bien capacitada, lo que genera gran demanda de los productos textiles que se fabrican en el país y en especial en el Municipio, haciendo con ello que empresas dedicadas a esta actividad busquen ser competitivas, mostrando no tan solo la calidad en sus procesos, sino empiezan a apostar por desarrollar estrategias administrativas y de documentación de procesos que les hagan mayormente atractivas en el mercado, siendo una característica que a los clientes en el extranjero les atrae.

La Responsabilidad Empresarial es un distintivo nada ajeno a la función original de las empresas, sino por el contrario, implica cumplir con actividades que impactan en grupos y comunidades vinculadas con su operación. Las actividades de la Responsabilidad Empresarial van enfocadas al cuidado del medio ambiente, incrementar la calidad de vida de los colaboradores internos y externos, el trabajo de la imagen de la empresa, entre otros elementos que como tal las empresas desconocen el cómo y en qué momento efectuar dichas actividades, debido a que resulta algo nuevo en ellas.

Por lo que el ejecutar proyectos duales lleva a un compromiso compartido entre el sector educativo y el sector laboral o empresarial [6]

Siendo la Empresa Manufacturera CONFETEX S.A. de C.V. líder en la rama en el Municipio de Teziutlán en el Estado de Puebla, se ve en la necesidad de obtener los requisitos necesarios para solicitar ante el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) el Distintivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR) considerado un elemento más que la catalogue como una de las empresas mayormente competitivas en el Municipio y la Región. Lo anterior lleva a la empresa CONFETEX S.A. de C.V. a demandar la asesoría de docentes y alumnos para que de la mano desarrollen un proyecto encaminado a acreditar a la empresa ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad, como una organización comprometida públicamente con la responsabilidad social.

El ITST tiene la necesidad de mantener la vinculación con el Sector Productivo que permita mantener lazos que apoyen el trabajo en conjunto en miras a la formación de ingenieros críticos, que generen un aprendizaje significativo y desarrollen tareas autónomas que contribuyan en su experiencia como resultado de la sinergia generada con el mundo empresarial, por lo que el Tecnológico Nacional de México busca favorecer un modelo que promueva la formación, actualización y capacitación de capital humano para el desarrollo nacional y regional [2]

Este trabajo propone contribuir a la formación del ingeniero de IGE y a minimizar las problemáticas que de manera directa se presentan en el contexto empresarial local, regional y nacional dotándoles de personal que no solo lleve a cabo la aplicación de conocimientos y practica en la empresa, sino también experimenten el desarrollo de competencias profesionales en un ambiente de aprendizaje académico-laboral [7] y la integración estratégica de los estudiantes al sector productivo bajo el Programa de Formación Dual del ITST. Su modelo de alternancia permite y favorece una mejor formación y desempeño del estudiante, acorde con las necesidades de la industria [3]

Metodología

Ante la necesidad de buscar y crear caminos que lleven al logro de la puesta en marcha del desarrollo de los conocimientos, competencias y actitudes de los estudiantes adquiridos en el aula [4] se presenta la descripción y Desarrollo de las etapas del Programa Institucional de Educación Dual (PIED) de la Carrera de IGE del ITST para la obtención del Distintivo ESR de la Empresa CONFETEX S.A. de C.V.

Todo lo anterior se resume en que la colaboración conjunta entre academia y empresa, ubica el principio fundamental de este hecho educativo, admite a la segunda como una nueva escuela, donde el estudiante aprende por medio de la práctica en situaciones o problemas reales de un puesto de trabajo, y aplica principios teóricos para lograr la transformación de la realidad, a esto comúnmente nos referimos con la palabra dualidad [5].

Fase 1: Análisis del Entorno

La Subdirección de Vinculación, así como la de Postgrado e Investigación del ITST generan el acercamiento con el sector empresarial, iniciando con la búsqueda en el padrón de empresas con las que se tiene vinculación y llevando a cabo la evaluación pertinente a las empresas candidatas, midiendo parámetros establecidos que ayuden a definir la mejor opción.

Resultando seleccionada la empresa CONFETEX S.A. de C.V., debido a que es indicada para trabajar el enfoque Dual y lo planteado en el objetivo del proyecto de investigación y el perfil de la Carrera de IGE. La empresa cumple con el perfil y las condiciones necesarias para poder ofrecer a los estudiantes la experiencia que requieren y que cuenta con los elementos que el perfil de los mismos solicita en sus competencias y las asignaturas a considerar, dando arranque con el Programa del Modelo de Educación Dual de IGE y la Empresa CONFETEX S.A. de C.V., tal y como se muestra en la Figura 1.

2019	Instituto Tecnológico Superior de Toluca, Ingeniería en Gestión Empresarial	Modelo de Educación Dual del Tecnológico Nacional de México, MIEDTECNM	Programa del modelo de educación Dual del Ingeniero en Gestión Empresarial y la empresa CONFETEX S.A DE C.V.
------	---	--	--

Índice	
Matriz de competencias del Programa de Educación Dual del Ingeniero en Gestión Empresarial y la empresa CONFETEX S.A de C.V. de Toluca, Puebla.	2
Profesores candidatos del Instituto para participar en la formación profesional dual.	5
Realidad con las asignaturas cuyos contenidos se desarrollarán mediante el MIEDTECNM.	6
Plan de Proyecto Integrado de Educación Dual del Instituto Tecnológico Superior de Toluca y la empresa CONFETEX S.A de C.V. Toluca, Puebla.	7
Instrumentación para el Proyecto Integrado de Educación Dual.	10
Actividades a realizar en la empresa CONFETEX S.A de C.V. Toluca, Puebla, para desarrollar las competencias.	11
Metodología a utilizar por el profesor para el seguimiento del desarrollo de la competencia.	11
Matriz de evaluación de la competencia.	12
Instrumento de Evaluación de Competencias Genéricas para Proyecto Integrado de Educación Dual.	13

Figura 1. Programa del Modelo de Educación Dual del IGE y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V.

Fase 2: Análisis y determinación de Competencias Profesionales

En esta etapa se lleva a cabo la identificación de las competencias específicas a través de la matriz de competencias del Programa de Educación Dual del IGE y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V. como lo muestra la Figura 2, mismas que permiten definir el camino para la formación y desarrollo de competencias profesionales en un ambiente laboral de los estudiantes. Siendo la empresa CONFETEX S.A. de C.V. una empresa con apertura y flexible que permite el logro y alcance de las competencias en el ambiente laboral de los estudiantes.

Asignatura	Crédito	Competencia específica	Aporte al perfil de egreso	Instituto Tecnológico Superior de Toluca	CONFETEX
Asignatura de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial		Establecidas en los programas de las asignaturas	Establecidas en el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial	X	
Actividades Complementarias		Establecidas en los programas de las asignaturas	Establecidas en el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial	X	
La tecnología y su entorno	6	Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis mediante el desarrollo e identificación de procesos artesanales por medio de la aplicación e implementación de tecnologías de vanguardia para satisfacer los deseos o necesidades de los consumidores actuales y potenciales, respetando la ética en el ámbito profesional y ambiental.	Capacidad para fomentar la innovación de la tecnología a fin de generar y gestionar ideas de negocios innovadoras, factibles y sustentables, que impacten en el entorno social, económico y ambiental.	X	
Cadena de suministros	5	Genera y propone sistemas integrados de producción, abastecimiento y distribución de organizaciones productoras de bienes y servicios para incrementar la competitividad de la cadena de suministro.	Gestiona eficientemente los recursos materiales de la organización con visión compartida, con el fin de suministrar bienes y servicios de calidad mediante el diseño, implementación, administración y optimización de manera integral, de los sistemas de producción y los temas de aprovisionamiento.	X	
Desarrollo de nuevos productos	6	Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis mediante la elaboración de un prototipo que satisfaga los deseos o necesidades de los consumidores potenciales, respetando la ética en el ámbito profesional y ambiental.	La capacidad para fomentar, desarrollar, modificar o adaptar productos que se inserten en un mercado específico a fin de generar y gestionar ideas de negocios innovadoras, factibles y sustentables, que impacten en el entorno social, económico y ambiental.	X	
Decisiones Mercadológicas	6	Analiza y diseña escenarios de investigación mercadológica a través de la investigación y estudio de mercados, a fin de proponer soluciones a problemas en el sector público y privado.	Capacidad para investigar, desarrollar, analizar y tomar decisiones como gerente ya sea de manera independiente o al servicio de alguna firma. Diagnostica la libre entrada a un producto previendo el ciclo de vida en permisionarios de los gustos de los consumidores.		X
Títulos legales y gestión del financiamiento	5	Conocer y aplicar el procedimiento legal-administrativo para la creación de un negocio, seleccionando el régimen fiscal más conveniente.	La capacidad para fomentar, desarrollar, modificar o adaptar productos que se inserten en un mercado específico a fin de generar y gestionar ideas de negocios innovadoras, factibles y sustentables, que impacten en el entorno social, económico y ambiental.		X

Figura 2. Matriz de Competencias del Programa de Educación Dual y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V.

Fase 3: Definición del Plan de PIED

Se define un plan de acción amplio, formativo como lo muestra la Figura 3, que considera los componentes necesarios para lograr de manera efectiva el desarrollo de las competencias profesionales asociadas a cada estancia de aprendizaje en la empresa. De acuerdo con la sección previa se acordó por el ITST y la empresa CONFETEX S.A. de C.V. la cantidad de créditos necesarios para el desarrollo y formación de la competencia, la distribución de 1000 horas para dar cumplimiento a la cantidad de los mismos.

Plan de Proyecto Integral de Educación Dual del Instituto Tecnológico Superior de Tezuitlán y la empresa Confetex, S.A de C.V., Tezuitlán, Puebla.		de la asimilación e implementación de tecnología de vanguardia para satisfacer los deseos o necesidades de los consumidores cautivos y potenciales, respetando la ética en el ámbito profesional y ambiental.		innovadoras, factibles y sustentables, que impacten en el entorno social, económico y ambiental.		aplicación de la tecnología	
Nombre del proyecto integral de educación dual: Proyecto Integral de Educación Dual del Instituto Tecnológico Superior de Tezuitlán y la empresa CONFETEX S.A de C.V., de Tezuitlán, Pue. División: División de Ingeniería en Gestión Empresarial. Plan de estudios del programa educativo: Ingeniería en Gestión Empresarial. Nombre del estudiante: Vega Méndez Miguel Ángel, Casales Orduña Luz Emiret, Martínez Suárez Adriana, Cisno Romano Oscar, Vázquez Martínez Dalía Fernanda, Rojas del Carmen Emmanuel, Rosas Luna Lily Carolina, Salvador González Ricardo. Nombre del profesor: María Lourdes Ruiz Fregida, Patricia Leonor Tapia Polo. Centro de investigación: CONFETEX S.A de C.V., de Tezuitlán, Pue. Nombre del asesor externo: Blanca Sánchez Campos. Periodo: Enero-diciembre 2019.		Cadena de Suministros 5		Gestionar y mejorar sistemas integrados de producción, abastecimiento y distribución de organizaciones productoras de bienes y servicios para incrementar la competitividad de la cadena de suministro.		Gestionar eficientemente los recursos materiales de la organización con visión competitiva, con el fin de suministrar bienes y servicios de calidad mediante el diseño, implementación, administración y optimización de manera integral, de los sistemas de producción y las tareas de aprovisionamiento.	
Asignatura La tecnología y su entorno Créditos 8 Competencia específica Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis mediante el desarrollo e identificación de procesos artesanales por medio... Aporte al perfil de egreso Capacidad para fomentar la asimilación de la tecnología a fin de generar y gestionar ideas de negocios... Horas de la actividad 130 Semestre Enero - diciembre 2019 Evidencias Análisis de información mediante la		Desarrollo de nuevos productos 6		Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis mediante la elaboración de un prototipo que satisfaga los deseos o necesidades de los consumidores potenciales, respetando la ética en el ámbito profesional y ambiental.		La capacidad para fomentar, desarrollar, modificar o adaptar productos que se ajusten en un mercado específico a fin de generar y gestionar ideas de negocios innovadoras, factibles y sustentables, que impacten en el entorno social, económico y ambiental.	

Figura 3. Plan del Proyecto Integral de Educación Dual del ITST y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V.

Fase 4: Instrumentación, Ejecución, Evaluación y Acreditación del Proyecto integral de Educación Dual

En el Departamento de Desarrollo Académico del ITST y en la empresa CONFETEX S.A. de C.V., se diseña la Instrumentación para el Proyecto Integral de Educación Dual como lo muestra la Figura 4, así como la Matriz de Evaluación por Competencias y el Instrumento de Evaluación de Competencias Genéricas para el PIED que se muestran en la Figura 5. Dichos instrumentos son diseñados para que los profesores asignados den el seguimiento a cada uno de los estudiantes que participante en el Programa de Educación Dual, realizando el llenado de dicho formato. Este proceso se realiza en conjunto con la representante de la empresa CONFETEX S.A. de C.V. la Gerente de Recursos Humanos y los profesores responsables de cada estudiante para dar por resultado un documento que sirva de guía y así mismo tener un documento soporte para las evaluaciones del programa.

Instrumentación para el Proyecto Integral de Educación Dual
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico Superior de Tezuitlán
Dirección Académica

Instrumento de evaluación de Competencias Específicas para Proyecto Integral de Educación Dual

Nombre del proyecto integral de educación dual: Proyecto Integral de Educación Dual del Instituto Tecnológico Superior de Tezuitlán y la empresa CONFETEX S.A de C.V., Tezuitlán, Pue. División: División de Ingeniería en Gestión Empresarial. Plan de estudios del programa educativo: Ingeniería en Gestión Empresarial. Nombre del estudiante: Vega Méndez Miguel Ángel, Casales Orduña Luz Emiret, Martínez Suárez Adriana, Cisno Romano Oscar, Vázquez Martínez Dalía Fernanda, Rojas del Carmen Emmanuel, Rosas Luna Lily Carolina, Salvador González Ricardo. Nombre del profesor: María Lourdes Ruiz Fregida, Patricia Leonor Tapia Polo. Centro de investigación: CONFETEX S.A de C.V., de Tezuitlán, Pue. Nombre del asesor externo: Blanca Sánchez Campos. Periodo: Enero-diciembre 2019.
--

1. Descripción del proyecto:
Obtener el diploma ESR para la Empresa CONFETEX, S.A. de C.V. con la finalidad de diferenciarla de su competencia y propiciar su desarrollo de la misma, así como el de la sociedad en la que se desenvuelve.

2. Descripción de las actividades generales a desarrollar en el proyecto

Figura 4. Instrumentación para el PIED del ITST y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V.

Instrumento de Evaluación de Competencias Genéricas para Proyecto Integral de Educación Dual.		Nombre y firma del asesor externo:	Fecha de elaboración:																																																						
Nombre del proyecto integral de educación dual: Proyecto Integral de Educación Dual del Instituto Tecnológico Superior de Tezuitlán y la empresa CONFETEX S.A de C.V., Tezuitlán, Pue. División: División de Ingeniería en Gestión Empresarial. Plan de estudios del programa educativo: Ingeniería en Gestión Empresarial. Nombre del estudiante: Vega Méndez Miguel Ángel, Casales Orduña Luz Emiret, Martínez Suárez Adriana, Cisno Romano Oscar, Vázquez Martínez Dalía Fernanda, Rojas del Carmen Emmanuel, Rosas Luna Lily Carolina, Salvador González Ricardo. Nombre del profesor: María Lourdes Ruiz Fregida, Patricia Leonor Tapia Polo. Centro de investigación: CONFETEX S.A de C.V., de Tezuitlán, Pue. Nombre del asesor externo: Blanca Sánchez Campos. Periodo: Enero-diciembre 2019.	Cop. Jefe de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Tezuitlán.																																																								
Indicador de Desempeño: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador de Desempeño</th> <th>Excelente</th> <th>Notable</th> <th>Buena</th> <th>Suficiente</th> <th>Insuficiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activa voluntariamente en el horario establecido.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trabaja en equipo y se comunica de forma efectiva (oral y escrita).</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tiene iniciativa para colaborar.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produce mejores resultados.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compone con los objetivos correspondientes al proyecto.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Es ordenado y cumple estrictamente con las actividades encomendadas en los tiempos establecidos en el programa.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Demuestra liderazgo en su actividad.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Demuestra conocimiento en el área de su especialidad.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Indicador de Desempeño	Excelente	Notable	Buena	Suficiente	Insuficiente	Activa voluntariamente en el horario establecido.						Trabaja en equipo y se comunica de forma efectiva (oral y escrita).						Tiene iniciativa para colaborar.						Produce mejores resultados.						Compone con los objetivos correspondientes al proyecto.						Es ordenado y cumple estrictamente con las actividades encomendadas en los tiempos establecidos en el programa.						Demuestra liderazgo en su actividad.						Demuestra conocimiento en el área de su especialidad.						Comentarios:		
Indicador de Desempeño	Excelente	Notable	Buena	Suficiente	Insuficiente																																																				
Activa voluntariamente en el horario establecido.																																																									
Trabaja en equipo y se comunica de forma efectiva (oral y escrita).																																																									
Tiene iniciativa para colaborar.																																																									
Produce mejores resultados.																																																									
Compone con los objetivos correspondientes al proyecto.																																																									
Es ordenado y cumple estrictamente con las actividades encomendadas en los tiempos establecidos en el programa.																																																									
Demuestra liderazgo en su actividad.																																																									
Demuestra conocimiento en el área de su especialidad.																																																									

Figura 5. Matriz de Evaluación por Competencias e Instrumento de Evaluación de Competencias Genéricas para el PIED del ITST y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V.

Fase 5: Criterio de selección de los participantes

Para la ejecución de la presente etapa el ITST establece como criterios mínimos en los estudiantes candidatos a participar los siguientes: Haber acreditado la estructura genérica, actividades complementarias y servicio social del programa educativo de IGE, ser estudiante regular del programa educativo, tener la disposición de tiempo completo para cursar la especialidad, además de asumir el compromiso de cursar y concluir el programa educativo de educación dual dentro de la empresa, así como estar inscrito como estudiante regular durante todo el proceso de la educación dual.

Atendiendo los requisitos fueron 36 los alumnos postulados que cubrieron lo solicitado, específicamente de Sexto Semestre de la Carrera, mismos que fueron preseleccionados por parte de la Gerente de Recursos Humanos de la Empresa CONFETEX, S.A. de C.V. basándose en una lista de cotejo integrada por variables: Experiencia laboral, Participación en Congresos/Cursos, Practica de algún deporte, Participación en proyectos escolares, Conocimiento y manejo de software aplicables al área administrativa, Promedio general. Para lo cual se seleccionaron a 8 estudiantes como lo muestran las Figuras 6, toda vez que solo es la cantidad que la empresa demandó para llevar a cabo las actividades derivadas del proyecto y los que mejor cumplieron los requisitos establecidos.

Figura 6. Estudiantes participantes del PIED del ITST y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V.

Fase 6: Selección de profesores

Se establecen los requerimientos mínimos para la determinación de los criterios del perfil de los profesores que acompañarían y darían seguimiento al cumplimiento del programa, los cuales cubrirían como mínimo las siguientes especificaciones: Disponibilidad horas de descarga para acudir a la empresa a las prácticas de campo, estar interesado en participar en el PIED, contar con experiencia en la docencia y elaboración de proyectos de investigación, responsabilidad y ética profesional mostrada en su quehacer docente y compromiso institucional. Resultando seleccionados los siguientes docentes que se muestran en la Figura 7:

Profesores candidatos del Instituto para participar en la formación profesional dual.

Nombre	Categoría / Horas	Grado de estudios	SNP	Área de especialización	Experiencia docente (años)
VÁSAS MEZA LUISA ANGELICA	T.C.A. 40	Maestría en Ciencias Pedagógicas	No	Periodismo y comunicación	14 años
TELIEGA POLO PATRICIA LEONOR	T.C.A. 40	Maestría en Tecnología Educativa	No	negocio internacionales	28 años
MILLÁN FERRUGO VICTOR	F.A.B. 31	Maestría en Gestión de Empresas	No	Cálculo	8 años
RUIZ TELIEGA MARIA DE LOURDES	T.C.B. 40	Maestría en Administración	No	Oratoria Mercadotecnia	20 años
ALCÁZAR ZECORE GABRIELA	F.A.B. 30	Maestría en Educación	No	Ing. en Producción Industrial	18 años

Se determinó entre ambas instituciones que la estrategia para la educación dual debería estar integrada con los siguientes aspectos:

- La formación profesional dual estará dirigida solo a estudiantes inscritos en el Programa de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.
- Se considerará el proyecto de Residencia Profesional con el desarrollo de un proyecto en la empresa CONFETEX S.A. de C.V. Tezcuacán, Puebla.
- Los estudiantes asistirán de tiempo completo durante un año a la empresa CONFETEX S.A. de C.V. Tezcuacán, Puebla y administrativamente, en el Instituto Tecnológico Superior de Tezcuacán se les asignarán los recursos de especialidad referidos en su marco de competencias, así como la Residencia Profesional.

Figura 7. Docentes participantes del PIED del ITST y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V.

Fase 7: Selección de asesores externos

Fue responsabilidad de la empresa seleccionar y asignar a los asesores externos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del PIED. El asesor externo en la empresa se selecciona y designa por la misma, en donde la representante ocupa un mando medio, para el caso la Lic. Blanca Sánchez Gerente de Recursos Humanos de la empresa CONFETEX, S.A. de C.V. y encargada de proyectos de la empresa. Cabe mencionar que el asesor externo brinda la atención necesaria y oportuna a los 8 estudiantes designados para la operación del PIED.

Fase 8: Plan de capacitación para el PIED

Una vez seleccionados los estudiantes, profesores y asesor externo por parte del ITST y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V se lleva a cabo la planificación y el desarrollo del plan de capacitación para el PIED. En esta etapa el ITST plantea expectativas y necesidades técnicas propias y de la empresa que buscan ser ejecutadas de manera efectiva durante el plazo programado para el programa integral de educación dual. El plan de capacitación es dirigido a estudiantes, profesores y asesor externo.

Fase 9: Gestión del Convenio. En la gestión se realizan una serie de actividades con la finalidad de generar y sustentar la necesidad del PIED y el logro de la confianza por parte de la empresa CONFETEX S.A. de C.V para la efectiva ejecución del Proyecto. Entre las actividades surgen la presentación de los objetivos de la Educación Dual e identificación de las áreas de oportunidad por parte de la empresa, mismas que deben estar alineadas a los requisitos formativos del perfil de egreso del Programa Educativo de IGE.

Fase 10: Evaluación del proceso de educación dual

Se lleva a cabo la realización de 4 reportes trimestrales en los que se presentan las evaluaciones de las actividades realizadas por los 8 estudiantes que participaron a lo largo de un año cubriendo el total de 1000 horas. Algunas de las actividades aparecen en la Figura 9 reflejando el cumplimiento de objetivos planteados por la empresa para la realización del PIED Diagnóstico de indicadores CEMEFI y obtención del Distintivo como Empresa Socialmente Responsable para la empresa CONFETEX, S. A. de C.V. de Teziutlán, Puebla.

Figura 8. Actividades del PIED del ITST y la empresa CONFETEX, S.A. de C.V. en el Diagnóstico de indicadores CEMEFI y obtención del Distintivo como Empresa Socialmente Responsable.

Resultados y discusión

Desarrollo del PIED

Como primer punto fortalece la vinculación existente entre CONFETEX S.A. de C.V. y el ITST gracias al desarrollo del proyecto, obteniendo la confianza por parte de la empresa al capital humano del ITST, dando apertura a más estudiantes para operar el Programa Dual en la empresa, no tan solo de la Carrera de IGE, sino del resto de carreras ofertadas por el ITST.

Dichas acciones van en sentido de atender la misión del ITST que es “formar profesionales que se constituyan como agentes de cambio y promuevan el desarrollo integral de la sociedad mediante la implementación de procesos académicos de calidad” [5]

De acuerdo al modelo PIED, se realiza una evaluación de las competencias alcanzadas o aplicadas por los alumnos en el desempeño de sus actividades de acuerdo con la tabla 1, dicha evaluación es realizada por el Gerente de Recursos Humanos de la empresa, lo cual resulta favorable para valorar el impacto del PIED en la formación de los alumnos y al funcionamiento adecuado del mismo programa.

Indicador de desempeño	Excelente	Notable	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Asiste puntualmente en el horario establecido	X				
Trabaja en equipo y se comunica de forma efectiva (oral y escrita)	X				
Tiene iniciativa para colaborar	X				
Propone mejoras al proyecto	X				
Cumple con los objetivos correspondientes al proyecto	X				
Es ordenado y cumple satisfactoriamente con las actividades encomendadas en los tiempos establecidos.	X				
Demuestra liderazgo	X				
Demuestra conocimiento en su área de especialidad.	X				
Se desempeña con la ética y valores .	X				

Tabla 1. Evaluación de Competencias aplicadas o desarrolladas por el alumno en el PIED

Estudiantes de la Carrera de IGE interesados en el programa

Los estudiantes de la Carrera de IGE de los distintos semestres solicitan al jefe de división les brinde la oportunidad para poder desarrollar proyectos al amparo del Programa de Formación Dual del ITST.

Adecuada operación del Programa de Educación Dual del ITST para la Carrera de IGE

En relación a la metodología empleada en el proyecto resulta adecuada en la operación del Programa de Educación Dual del ITST para la Carrera de IGE, llevando al estudiante al conocimiento y descubrimiento de su entorno, la indagación de problemas susceptibles de áreas de oportunidad y trabajo, el diseño de estructuras de solución, el desarrollo de estrategias estrechamente relacionadas al perfil de egreso, fortaleciendo al futuro ingeniero en su capacidad para desarrollar sistemas estratégicos de negocios optimizando recursos con ética y responsabilidad social.

Distintivo ESR Empresa CONFETEX S.A. DE C.V.

La empresa CONFETEX S.A. de C.V. documenta de manera correcta los requerimientos para tramitar ante el CEMEFI el Distintivo ESR y llegar a ser más competitiva, resaltando el trabajo en materia al interior y al exterior de la empresa, tal como lo muestra la Figura 9, ganando mayor mercado en el extranjero con la marca Ariat, siendo mejores las condiciones de capacitación y conocimientos en relación al tema, gracias al trabajo en conjunto desarrollado al amparo del PIED.

Figura 9. Difusión al exterior de las actividades en materia de Responsabilidad Social de la Empresa CONFETEX S.A. de C.V.

Conclusiones

El desarrollo del PIED y la vinculación que se trabaja entre la empresa CONFETEX S.A. de C.V. y el ITST contribuyen de manera significativa en la formación de los futuros IGE potenciando sus capacidades, siendo la Responsabilidad Empresarial el área de oportunidad a trabajar que presenta la empresa al margen del convenio de colaboración. El estudiante en su práctica se beneficia por la vinculación entre el sector empresarial de la región y el ITST, ya que le llevan a adquirir la experiencia laboral temprana, permitiéndole minimizar e incluso eliminar los obstáculos que cualquier egresado sufre en la búsqueda de su primer trabajo, siendo candidato a obtener un mejor salario, lo que se traduce en una ventaja competitiva para el futuro ingeniero frente a la formación tradicional de enseñanza. Así mismo, el estudiante lleva a cabo el desarrollo de competencias profesionales gracias al ambiente de aprendizaje académico-laboral generado por la empresa, que se traduce en beneficio al aplicar sus conocimientos teóricos a la práctica y realidad.

El cambio es eminente en el estudiante y funge como agente de cambio que se nota motivado, inspirado, seguro, maduro y reflejando amor por lo que hace. El estudiante ha cambiado su apatía por el conocimiento, evade temores, expone frente al público de manera abierta y clara, es competitivo en el desarrollo de proyectos y el impacto de su trabajo es el reflejo de sus capacidades y el valor como parte de su naturaleza.

La búsqueda de la operación del modelo dual con los alumnos de IGE y la empresa Confetex S.A. de C.V. conlleva a alcanzar el logro de la formación integral y el alcance que las competencias de estudio demandan, abatiendo uno de los más grandes retos de la enseñanza como lo establecen Rubio-Hernández & Salgado [7], dando como resultado que el estudiante de IGE obtenga experiencia, además de capacidad y talento, lo que lleva a proyectar seres distintos, formados de manera integral, capacitados, con diferentes maneras de actuar y expresarse, que muestran la madurez y la experiencia requerida para poder enfrentar escenarios laborales. Todo lo anterior motiva a la empresa CONFETEX S.A. de C.V. a brindar la oportunidad laboral a 4 estudiantes por su destacada labor en el desarrollo del PIED.

Referencias

- [1] J. Carrillo, «La maquiladora en datos: resultados de una encuesta sobre tecnología y aprendizaje,» *Colegio de la Frontera Norte*, vol. 1, pp. 1-267, 2004.
- [2] C. Rojas, «La educación tecnológica apuesta por la innovación,» *Campus Milenio*, pp. 1-8, 16 Febrero 2014.
- [3] J. Alemán, «El sistema dual de formación profesional alemán: escuela y empresa,» *Revista Educação e Pesquisa*, vol. 41, pp. 495-511, 2015.
- [4] Alarcón, E., Castro. M. y Torres, E., «Resultados obtenidos en el sector empresarial del modelo de educación dual de la COPARMEX-EDOMEX-OTE,» *ANFEI Digital*, vol. 4, pp. 1-9, 2016.
- [5] ITST, «Misión,» 3 Febrero 2020. [En línea]. Available: <http://www.itst.edu.mx/Conocenos/Nosotros/Mision.html>.
- [6] I. Araya, «La formación dual y su fundamentación curricular,» *Educación*, vol. 32, pp. 45-61, 2008.
- [7] Rubio, L. y Salgado, M., «Formación de capital humano en la educación superior y proceso de transición: licenciatura en Economía en una universidad pública del Estado de México,» *COFACTOR*, vol. 8, pp. 133-160, 2013.